

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422975>

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI TANQIDIY FIKRLASHGA O‘RGATISH

Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna

TDPU doktoranti.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tanqidiy fikrlash tushunchasining mazmun-mohiyati ochib beriladi. Shuningdek, O‘zbekistonlik va xorijiy olimlarning fikrlari asosida tanqidiy fikrlashning pedagogik va psixologik ahamiyati yoritilib, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tanqidiy fikrlashga o‘rgatish bosqichlari, uning samarali metod va texnologiyalari bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: *Tanqidiy fikrlash, raqamli tafakkur, metod, texnologiya, bosqich, mantiqiy fikr, mustaqil fikrlash, insert texnologiyasi.*

XXI asrda raqamli tafakkur, tezkor axborot oqimi va global muammolar fonida tanqidiy fikrlash shunchaki bilim emas, balki zaruratga aylandi. Ayniqsa, pedagoglar, xususan, boshlang‘ich ta’limda faoliyat yurituvchi o‘qituvchilar uchun bu kompetensiya ta’lim sifatini oshirish va o‘quvchilarda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu nuqtai nazardan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tanqidiy fikrlashga o‘rgatish masalasi dolzarb hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarga tanqidiy yondashuvi va asosli qarorlar qabul qila olishi pedagogik jarayonning asosiy mezonlaridan biridir. Bu esa, o‘z navbatida, pedagog kadrlardan, xususan, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilaridan yuqori darajadagi tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini talab etadi.

YUNESKO tanqidiy fikrlashni “XXI asrning asosiy ko‘nikmasi” sifatida ta’riflaydi va uni barqaror taraqqiyot, global fuqarolik, inklyuziv va barcha uchun ta’lim printsiplari bilan bog‘laydi. 2015-yilda qabul qilingan “Ta’lim-2030” dasturi doirasida tanqidiy fikrlash inklyuziv ta’lim, innovatsion yondashuv, fuqarolik jamiyatining faol a’zosi sifatida yetishish uchun asosiy omil deb qaralmoqda¹. OECDning PISA dasturida tanqidiy fikrlash — «kompleks kognitiv kompetensiya» sifatida belgilangan. PISA baholash tizimida 15 yoshli o‘quvchilarning tanqidiy tahlil qilish qobiliyati alohida baholanadi². Bundan tashqari, 2025- yil uchun asosiy 10 ko‘nikma ro‘yxatida tanqidiy fikrlash 1-o‘rinda turibdi. Bu ko‘nikma mehnat bozorida raqobatbardoshlikni belgilaydi.

Tanqidiy fikrlash — bu axborotni chuqur tahlil qilish, baholash, izchil mulohaza yuritish va asosli xulosalarga kelish jarayonidir. Bu nafaqat fikrlashning mantiqiyligiga, balki baholovchanlik, dalillilik, ochiqlik kabi fazilatlarga asoslanadi. Tanqidiy fikrlash borasida M.Xolboyeva: "Tanqidiy fikrlash – bu shaxsning har qanday ma’lumotni shubha ostiga olgan holda tahlil qilishi, mustaqil xulosa chiqarishi, muqobil yechimlar taklif eta olish qobiliyatidir", deb ta’kidlasa³, Z.To‘xtaevaning e’tiroficha: "Tanqidiy fikrlash — bu faqat qarama-qarshi fikr bildiruvchi emas, balki fikrni mantiqiy asoslash va tushuntirishga qodir bo‘lishdir"⁴. Shuningdek, B.Qodirov: "Yosh pedagoglar tanqidiy fikrlash orqali o‘quvchilarga erkin va faol bilim olish muhitini yaratishga o‘rgatiladi", deb yozsa⁵, N.Karimovanning fikriga ko‘ra: "Tanqidiy fikrlovchi shaxs doimo bilimga ochiq, yangilikka intiluvchan bo‘ladi"⁶

Tanqidiy fikrlash borasida xorij olimlari ham turli qarashga ega. Xususan, amerikalik olim Richard Paul va Linda Elder: "Tanqidiy fikrlash — bu tafakkur jarayonini muntazam nazorat qilish, o‘z fikriga mas’uliyat bilan yondashishdir"⁷, -deb

¹ UNESCO. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action.

² OECD. (2018). PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do.

³ Xolboyeva M. "Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish asoslari", Toshkent, 2021.

⁴ To‘xtaeva Z. "Pedagogik tafakkur va tanqidiy yondashuv", Andijon, 2020.

⁵ Qodirov B. "Boshlang‘ich ta’limda metodika va innovatsiya", Samarqand, 2022.

⁶ Karimova N. "Pedagogik psixologiya asoslari", Toshkent, 2019.

⁷ Paul R., Elder L. "Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life", Pearson, 2014.

yoza, uning vatandoshi John Dewey: "Haqiqiy fikrlash — bu fikr yuritishdan ko'ra muammo hal qilishga yo'naltirilgan faoliyatdir"¹, deb yozadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, tanqidiy fikrlash o'quvchilarning erkin fikr bildirishiga yordam beradi, o'quv materialini chuqur o'zlashtirishga olib keladi hamda mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi. Psixologik nuqtayi nazardan esa shaxsning o'z-o'zini anglash va nazorat qilish salohiyatini oshiradi, stressga bardoshlilikni kuchaytiradi, ijtimoiy muloqotda muvaffaqiyatli bo'lishga zamin yaratadi.

Ilmiy adabiyotlarda tanqidiy fikrlashga o'rgatishning axborotni tushunish va tahlil qilish (matn yoki vaziyatni o'qib tushunish, asosiy fikrlarni ajratish, savollar qo'yish), dalillarni baholash va taqqoslash (turli manbalarni solishtirish, dalillarni ajratib ko'rsatish, qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilish), mustaqil xulosa chiqarish (fikrlar asosida xulosa chiqarish, o'z qarashini asoslash, muqobil fikrlarni ishlab chiqish), fikrni asoslab ifoda etish (o'z pozitsiyasini himoya qilish, nutqiy faollik va yozma ifoda, bahs va munozarada ishtirok etish)

Turli manbalarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tanqidiy fikrlashga o'rgatishning muammoli ta'lim metodlari, "Blum taksonomiyasi" asosida savollar tuzish, debat va munozaralar, klaster, aqliy hujum, insert texnologiyalari, case-study (vaziyatli tahlil) hamda refleksiya (fikr qaytariq) metod va texnologiyalari o'zaro farqlanadi.

Muammoli ta'lim metodlari — o'quvchilarga muayyan muammo berilib, uni yechishga yo'naltirilgan fikrlash faoliyatini rag'batlantiradi.

"Blum taksonomiyasi" asosida savollar tuzish — bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, baholash, yaratish bosqichlari orqali fikrlashni chuqurlashtirish.

Debat va munozaralar — qarama-qarshi fikrlarni taqqoslash va dalil keltirishga o'rgatadi.

Klaster, aqliy hujum, insert texnologiyalari — guruhda ishlash, fikrlarni tizimlashtirish, baholash orqali tanqidiy yondashuvga erishiladi.

¹ Dewey J. "How We Think", Boston, 1910.

Case-study (vaziyatli tahlil) — hayotiy vaziyatlar asosida tahlil qilish, xulosalash ko‘nikmasini shakllantiradi.

Refleksiya (fikir qaytariq) — o‘quvchilarning o‘z fikrini ifoda etishi, asoslashga o‘rgatadi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy pedagogning muhim kompetensiyalaridan biridir. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining bu boradagi ko‘nikmalari ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, pedagogik ta‘lim tizimida tanqidiy fikrlashga o‘rgatish metod va texnologiyalarining tatbiq etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tanqidiy fikrlashga o‘rgatish — zamonaviy ta‘limning strategik vazifalaridandir. Tanqidiy fikrlashni bosqichma-bosqich shakllantirish va uni metodik jihatdan to‘g‘ri yo‘naltirish o‘qituvchilarning kasbiy yetukligini belgilaydi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. UNESCO. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action.
2. OECD. (2018). PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do.
3. Xolboyeva M. "Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish asoslari", Toshkent, 2021.
4. To‘xtaeva Z. "Pedagogik tafakkur va tanqidiy yondashuv", Andijon, 2020.
5. Qodirov B. "Boshlang‘ich ta‘limda metodika va innovatsiya", Samarqand, 2022.
6. Karimova N. "Pedagogik psixologiya asoslari", Toshkent, 2019.
7. Paul R., Elder L. "Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life", Pearson, 2014.
8. Dewey J. "How We Think", Boston, 1910.